

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE COMO COADJUVANTES NO TRATAMENTO DE LOMBALGIA CRÔNICA

117

¹Valessa Oliveira Silva, ¹Lucas Morais Costa, ¹Samara Souza da Silva,
²João Victor Souza Oliveira, ³Mayara Amelia de Aguiar Maia Saldanha

e-mail: Valessaoliveira67@gmail.com ; Centro Universitário Maurício de Nassau - Uninassau Parangaba

- 1 - Aluno do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 2 - Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 3 - Orientadora, Professora do Centro Universitário Maurício de Nassau.

Introdução: A lombalgia crônica é uma condição debilitante, com impacto na qualidade de vida. O tratamento convencional, embora eficaz, pode não ser suficiente, gerando a busca por alternativas não farmacológicas. Nesse cenário, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), surgem como estratégias de cuidado e manejo da dor, promovendo alívio e melhoria na função, ao tratar o paciente de forma holística. **Objetivos:** Analisar a eficácia das PICS integradas ao tratamento convencional de lombalgia crônica. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com busca em bases de dados como BVS, SciELO, PubMed, LILACS e MEDLINE. Foram utilizados descritores como "lombalgia crônica", "práticas integrativas", "medicina complementar". Foram incluídos estudos publicados entre 2019 a 2024. A seleção seguiu critérios de inclusão e exclusão, com artigos nos idiomas português, inglês e espanhol. A análise foi realizada em duas etapas: leitura preliminar e análise dos textos completos. **Resultados e Discussão:** A busca nas bases de dados resultou em 159 artigos, dos quais 23 foram selecionados para análise final. Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, 11 artigos foram incluídos nesse estudo, nos quais exploraram diferentes práticas integrativas no tratamento da lombalgia crônica. Entre elas, destacam-se a acupuntura, massoterapia, yoga, meditação e fitoterapia, todas apresentaram benefícios como coadjuvantes

ao tratamento convencional. de inclusão e exclusão, 11 artigos foram incluídos nesse estudo, nos quais exploraram diferentes práticas integrativas no tratamento da lombalgia crônica. Entre elas, destacam-se a acupuntura, massoterapia, yoga, meditação e fitoterapia, todas apresentaram benefícios como coadjuvantes ao tratamento convencional. A acupuntura foi frequentemente citada, demonstrando bons resultados na redução da dor e na melhora da função, com destaque para os efeitos positivos quando combinada com outros tratamentos. A yoga e a meditação também apresentaram benefícios significativos como aumento da flexibilidade e alívio da dor, além de auxiliarem na redução do estresse, atrelado a essa condição clínica. A massoterapia se mostrou eficaz no relaxamento muscular e alívio da tensão, promovendo maior conforto aos pacientes. Já a fitoterapia, como a utilização de cúrcuma, apresentou propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar no controle da dor, embora seja necessário a realização de estudos mais amplos. Conclusão: Conclui-se que a inclusão das PICS no tratamento de lombalgia crônica mostrou-se eficaz no alívio da dor, melhora da mobilidade e redução do estresse, proporcionando uma abordagem mais completa e humanizada. Esses métodos impactaram positivamente no bem-estar e na qualidade de vida dos pacientes. Assim, ao serem combinadas com o tratamento convencional, podem representar uma alternativa terapêutica significativa, contribuindo para um plano de manejo ajustado e eficaz dessa condição debilitante.

PALAVRAS CHAVE: Lombalgia crônica; PICS; Medicina Complementar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA DC, KRAYCHETE DC. Dor lombar - uma abordagem diagnóstica. Rev dor. 2017;18(2):173-7. <https://doi.org/10.5935/1806-0013.20170034>.

ÁLVARES, A. A yoga como terapia alternativa para pacientes com lombalgia crônica, *Evid Real Pract* 2024;27(2). Disponível: <https://dx.doi.org/10.51987/evidencia.v27i3.7099>
Acesso em: fev, 2025

ARAÚJO, R.T. Uso das técnicas de acupuntura para tratamento da dor lombar crônica não específica no Brasil: revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto, s.n; 2021.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), 2023. Disponível: Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) – Ministério da Saúde (www.gov.br). Acesso em fev, 2025.

MEDEIROS, J. D. PINTO, A. P. S. Impacto social e econômico na qualidade de vida dos indivíduos com lombalgia: revisão sistemática. *Caderno de Graduação -Ciências Biológicas e da Saúde - UNIT - ALAGOAS*, Maceió, v. 2, n. 1, p. 73-78, 2014. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/1037>.

ZANATTA J,N,S. CERETTA, A,R. Et al, MINDFULNESS: Uma terapia complementar na Dor Crônica. *Rev. Bras. Neurol.* 57(1) 22-29, 2021.